
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3891485>
УДК 930.253 (035.3)

Мальцев Н.К.

Мальцев Николай Капитонович, Заслуженный артист Российской Федерации, ГБУК Московский театр на Перовской, 111394, Россия, Москва, ул. Перовская, д. 75. E-mail: gngkol2@mail.ru.

История архивного дела в Республике Коми в трудах современных исследователей

Аннотация. В статье рассматривается постановка архивного дела в Республике Коми в трудах современных исследователей, дается краткая характеристика становления архивного дела. Анализируются ключевые научные труды по истории архивного дела в Республике Коми. В статье подчеркивается, что для современной исторической науки особое значение приобретают исследования, отражающие роль архивов в развитии науки на определенных исторических этапах в различных регионах России.

Ключевые слова: архив, комплектование, архивный документ, историография, Коми Область, Коми Республика.

Maltsev N.K.

Maltsev Nikolay Kapitonovich, Honored artist of the Russian Federation, Moscow drama theater «On Perovskaya», 111394, Russia, Moscow, Perovskaya st., 75. E-mail: gngkol2@mail.ru.

History of archives in the Komi Republic in the works of modern researchers

Abstract. The article considers the formation of archival business in the Komi Republic in the works of modern researchers, gives a brief description of the formation of archival business. Key scientific works on the history of archival business in the Komi Republic are analyzed. The article emphasizes that for modern historical science, research that reflects the role of archives in the development of science at certain historical stages in various regions of Russia is of particular importance.

Key words: archive, acquisition, archival document, historiography, Komi Region, Komi Republic.

Принято считать, что гуманитарная наука во многом зависит от архивных источников, которые могут использоваться, собираться, хра-

ниться как с целью дальнейшего использования в научно-исследовательских работах, так и на практике. От степени полноты и качества изучения архивных ис-

торических материалов зависит не только объективность, но и правдивость представления прошлого в Российской Федерации. Именно прошлое является ключом к решению многих насущных проблем, решение которых невозможно представить без учета опыта прошлых лет.

В условиях, когда в нашей стране происходят структурные преобразования, сопоставимые по широте и охвату с процессами модернизации страны в прошлом веке, необходимость анализа архивных документов позволит выработать предложения по развитию страны на ближайшую перспективу.

Цель настоящей статьи – рассмотреть историю архивного дела в Республике Коми в трудах современных исследователей. Прежде чем приступить к изложению, необходимо отметить, что история архивного дела в России неоднократно являлась предметом изучения российских историков. В.И. Буганов, С.О. Шмидт, Т.И. Хорхордина и другие неоднократно обращали внимание на этапы формирования, становления и развития архивной отрасли. Эти же проблемы изучались и региональными архивистами-историками.

К 1917 г. в России был завершен этап централизации архивного дела. Весь период изучения архивного дела с 1917 по 1991 гг., можно условно разделить на несколько этапов: 1917-1945; 1948-1960; 1960-1980; 1990 – по настоящее время. На первом шло накопление исторического опыта, изучались Декреты по архивному делу, анализировались материалы архивных съездов и др. На втором этапе появляются первые обобщающие труды по истории архивов как центральных, так и местных. В регионах издаются первые архивные сборники по истории архивной службы. На следующем этапе основное внимание было уделено истории архивов организаций, истории комплектования и др. Сегодня история архивов изучается в контексте истории государственных учреждений и истории управления документами.

В этот исторический период: наблюдалось формирование научных групп и

направлений по изучению истории архивной службы; усилилось внимание ученых к истории деятельности архивов в регионах страны и истории ведомственных архивов; расширялся и углублялся спектр исследования проблем, связанных с просветительской деятельностью архивных организаций.

История архивного строительства, комплектования архивов регионов была отражена в статьях, опубликованных в центральных и местных журналах и периодических изданиях, выступлениях на конференциях, заседаниях научно-методических советов зональных федеральных округов [1].

В Республике Коми первой работой по истории архивов в Коми АССР была неопубликованная работа Б.М. Шахова [2]. Автор проанализировал историю Национального архива, представил интересный материал о его основателе – А.А. Цембере, показал трудности становления и формирования архивного дела. Работа не была опубликована, и сегодня она находится в фондах Национального Архива Республики Коми.

В более позднее время историю архивной работы в Коми АССР изучали: Э.Г. Чупровой, Т.И. Лахтионова и А.К. Гагиева. Они в основном подготовлены в первое десятилетие XXI века и каждая из них решает определенные исследовательские задачи. В работах анализируется история формирования Архивного Фонда РК, деятельность ведомственных и государственных архивов, теория и практика архивной работы и др. Вместе с тем следует отметить, что не все проблемы архивного строительства нашли свое отражение. Это, например, «макулатурные кампании», включение архивов в систему НКВД и др. Так, в работе Э.Г. Чупровой «Архивы Коми АССР: 1922-1991 гг.» данные сюжеты упоминаются в качестве необходимой меры архивного строительства. Исследование Э.Г. Чупровой явилось первым в региональной историографии, которое было посвящено истории архивов в национальном регионе [3].

Научные исследования Т.И. Лахтионовой в основном посвящены теоретическим вопросам архивной деятельности. Являясь на протяжении более 20 лет руководителем Национального Архива Республики Коми, она много сил и времени уделяла работе по активизации архивного сотрудничества, пропаганде архивных источников и т.д. Вклад Т.И. Лахтионовой в разработку ряда вопросов по комплектованию архивов, формированию ведомственной архивной системы в Республике Коми на сегодняшний день является определяющим [4].

В настоящее время в Республике Коми успешно занимается архивной тематикой – А.К. Гагиева. Ее работа «Очерки истории становления и формирования архивного дела в России (IX – конец XX вв.)», вышедшая в 2010 г. была посвящена истории формирования системы архивной службы в прошлом столетии, анализу вопросов влияния советской административной системы на архивы. На основе источников и вышедшей литературы автор проанализировала итоги «макулатурной компании», рассмотрела вопрос о административно-командной системе, а также ее влияние на архивы. Рассматривая последнюю проблему, А.К. Гагиева абсолютно верно подтвердила тезис о сращивании партийной и хозяйственной номенклатур в советский период в сфере архивной работы [5, с. 81-157].

Изучая научно-исследовательскую работу А.К. Гагиевой, следует подчеркнуть, что вопросы огосударствления тех или иных отраслей экономики занимали и занимают определенное место в ее трудах. Например, ее докторская диссертация, посвященная истории кооперативного образования в России в XX веке рассматривает огосударствление кооперации в XX в., которое оказало неблагоприятное

влияние на развитие отрасли [6, с. 33-35]. Это, в свою очередь, изменило всю систему подготовки кадров [7, с. 32-49]. Аналогично была изменена и архивная система. Была сокращена тематика архивных исследований, ужесточены требования к работе архивистов ведомственных архивов и архивов организаций, без внимания остались вопросы комплектования и др.

Значительным толчком к научной разработке архивной тематики являлись всероссийские, региональные, межвузовские конференции, на которых ученые, преподаватели вузов, архивисты обсуждали ретроспективное и современное состояние архивной теории и практики. Публикация материалов конференций позволяла довести итоги исследований до всех заинтересованных лиц [8].

Таким образом, как показано в работах А.К. Гагиевой и других исследователей, история архивного дела в Республике Коми рассматривается как результат деятельности целостной системы, неразрывно связанной с развитием социально-экономических отношений в стране, с учетом весомого регионального компонента. Кроме того, новый взгляд характеризуется целостностью представленной картины, поскольку исторический процесс формирования архивоведения анализируется с позиций не только достижений, но и всей совокупности проблем, трудностей и противоречий функционирования архивной отрасли. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на проделанную работу по изучению архивного дела в Республике Коми, сегодня перспективными являются исторические исследования, которые отражали бы роль архивов в развитии науки на определенных исторических этапах в различных регионах России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пахомова Л. Я., Ткачев В. П. Архивное дело в Волгоградской области // Советские архивы. 1985. № 3. С. 59-61.
2. Шахов Б. М. История и организация архивного дела в Коми АССР. Сыктывкар, 1948 / ГУ РК «Национальный архив РК». Ф.Р-1010. Оп. 1. Д. 49.

3. Чупрова Э. Г. Архивы Коми АССР: 1922-1991 гг. Сыктывкар: Коми науч. центр УрО РАН, 2007. 196 с.
4. Лахтионова Т. И. О состоянии перспективах комплектования ЦГА РК документами личного происхождения // Тезисы докладов научно-практической конференции. Общественность и архивы: проблемы и пути сотрудничества. Сыктывкар. 1997. С. 49-52.
5. Гагиева А. К. Очерки истории становления и формирования архивного дела в России (IX – конец XX вв). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2010. 195 с.
6. Гагиева А. К. Исторический опыт и проблемы образовательной деятельности потребительской кооперации России в 20-90-е гг. XX века: автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора ист. наук. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Саратов. 2006. 46 с.
7. Гагиева, А. К. Становление системы кооперативного образования в России на Европейском Севере в 20-е годы XX века // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2009. № 4(8). С. 32-49.
8. Научно-практическая конференция «Личные фонды и коллекции – источник сохранения национальной памяти России»: тез. докладов и сообщ. 12-13 апреля 1994 г. Москва. 1994. 96 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Pahomova L. Ja., Tkachev V. P. Arhivnoe delo v Volgogradskoj oblasti // Sovetskie arhivy. 1985. № 3. S. 59-61.
2. Shahov B. M. Istorija i organizacija arhivnogo dela v Komi ASSR. Syktyvkar, 1948 // GU RK «Nacional'nyj arhiv RK». F.R-1010. Op. 1. D. 49.
3. Chuprova Je. G. Arhivy Komi ASSR: 1922-1991 gg. Syktyvkar: Komi nauch. centr UrO RAN, 2007. 196 s.
4. Lahtionova T. I. O sostojanii perspektivah komplektovaniya CGA RK dokumentami lichnogo proishozhdenija // Tezisy dokladov nauchno-prakticheskoy konferencii. Obshhestvennost' i arhivy: problemy i puti sotrudnichestva. Syktyvkar. 1997. S. 49-52.
5. Gagieva A. K. Ocherki istorii stanovlenija i formirovanija arhivnogo dela v Rossii (IX – konec XX vv). Syktyvkar: KRAGSiU, 2010. 195 s.
6. Gagieva A. K. Istoricheskij opyt i problemy obrazovatel'noj dejatel'nosti potrebitel'skoj kooperacii Rossii v 20-90-e gg. NN veka: avtoref. dis. na soisk. uchen. step. doktora ist. nauk. Saratovskij gosudarstvennyj universitet im. N.G. Chernyshevskogo. Saratov. 2006. 46 s.
7. Gagieva, A. K. Stanovlenie sistemy kooperativnogo obrazovanija v Rossii na Evropejskom Severe v 20-e gody NN veka // Voprosy istorii i kul'tury severnyh stran i territorij. 2009. № 4(8). S. 32-49.
8. Nauchno-prakticheskaja konferencija «Lichnye fondy i kollekcii – istochnik sohraneniya nacional'noj pamjati Rossii»: tez. dokladov i soobshh. 12-13 aprelja 1994 g. Moskva. 1994. 96 s.

Поступила в редакцию 13.05.2020.

Принята к публикации 25.05.2020.

Для цитирования:

Мальцев Н.К. История архивного дела в Республике Коми в трудах современных исследователей // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 16-19. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Maltsev.pdf>